

MAKTABGACHA TA'LIM SOHASIDA JISMONIY TARBIYA MUTAXASSISLARINI TAYYORLASHGA KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV MASALALARI

Qambarov Sohibjon Sobirjanovich

Namangan davlat universiteti Sport faoliyati va jismoniy madaniyat kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15491057>

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida maktabgacha ta'lim tashkilotlariga jismoniy tarbiya mutaxassislarini tayyorlashga kompetensiyaviy yondashuvning o'ziga xosligi xususida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: jismoniy tarbiya; jismoniy tarbiya yo'riqchisi; kompetensiya; kompetentlik; professional tayyorgarlik; kasbiy bilim; malaka kompetensiyalari; shaxsiy kompetensiya; psixologik kompetensiya.

Аннотация. В статье рассматривается уникальность компетентностного подхода к подготовке специалистов по физическому воспитанию для дошкольных образовательных организаций в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: физическое воспитание; инструктор по физкультуре; компетентность; компетентность; профессиональная подготовка; профессиональные знания; квалификационные компетенции; личная компетентность; психологическая компетентность.

Annotation. The article discusses the uniqueness of the competency-based approach to training physical education specialists for preschool educational organizations in higher educational institutions.

Keywords: physical education; physical education instructor; competence; competence; professional training; professional knowledge; qualification competencies; personal competence; psychological competence.

Mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarmog'ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta'minlash, bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish maqsadida keng ko'lamdagi islohotlar amalga oshirilmoqda.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama shakllantirishda jismoniy tarbiya va sport muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki jismoniy tarbiya bola shaxsini har tomonlama yetuk inson qilib shakllantirishga, bolalarda jismoniy qobiliyatni, harakat malakalari va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradigan ta'lim va tarbiya jarayoni bo'lib, bu jarayonda maktabgacha yosh davri hamda bolalarning o'ziga xos xususiyatlari, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida asosiy faoliyat sifatida tanlanadigan jismoniy tarbiya faoliyati turlari xususiyatlariga alohida yondashuvni taqozo etadi. Shu bois, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya va sport yo'nalishidagi pedagogik jarayonlarni tashkil etishda malakali jismoniy tarbiya mutaxassislariga bo'lgan ehtiyoj yuzaga keldi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qaroriga muvofiq pyedagogik ta'lim sohasini yanada takomillashtirish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo'llash

ko'nikmalariga ega, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda munosib hissa qo'shuvchi yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun professional pedagog kadrlar yetkazib berish, sohaga ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, maqsadida pedagogika ta'lim sohasini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari belgilab berildi¹. Qarorga muvofiq, 2020-2021 o'quv yilidan boshlab kadrlar tayyorlash o'qish muddati 3 yil bo'lgan bakalavariat ta'lim dasturlari asosida amalga oshiriladigan pedagogik ta'lim sohasining ta'lim yo'nalishlari ro'yxatida “Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya va sport” yo'nalishi ham ko'rsatib o'tildi. “Oliy ta'lim davlat standartlari. Asosiy qoidalar”, “Oliy ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklari klassifikatori” hamda O'zbekiston Respublikasi Milliy malakalar ramkasiga muvofiq ishlab chiqilgan Malaka talablarida 60111900 - Maktabgacha va boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya va sport ta'lim yo'nalishi bo'yicha kadrlar tayyorlash kunduzgi ta'lim shaklida amalga oshirilishi, o'qitish kredit-modul tizimi asosida tashkil etilishi belgilab qo'yilgan.

Mazkur ta'lim yo'nalishi bitiruvchilari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya yo'riqchisi kvalifikatsiyasi beriladi.

Jahon miqyosida zamonaviy kadrlar tayyorlash tizimida kompetensiyaviy yondashuvni joriy etishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Chunki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning jadallashuvi, davlat va jamiyat ehtiyojlarining kundan kunga o'zgarib borishi bo'lajak pedagoglarni mutaxassislik bo'yicha egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini kasbiy faoliyatda samarali qo'llay olish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan kompetensiyaviy yondashuvni taqozo etmoqda.

Mualliflarning fikriga ko'ra “kompetentlik” (inglizcha, “competence” – “qobiliyat”) – faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish² ma'nosini anglatadi. “Kompetensiya” tushunchasi esa (lotincha “competo” so'zidan olingan bo'lib, “erishaman, muvofiqman, mos kelaman” ma'nolarni bildiradi) – kishi egallagan muayyan bilim, ko'nikma va malakalar majmuasini anglatadi va kompetensiya ma'lum bir sohada faoliyat olib borish uchun zarur bo'lgan mutaxassislarning ta'limiy va amaliy tayyorgarligiga qo'yilgan talablarni ifodalaydi. Kompetensiya muayyan davlatning ijtimoiy talablari bo'lib, ta'lim oluvchining muayyan sohada samarali faoliyat ko'rsatishi uchun zarur bo'lgan professional tayyorgarligiga nisbatan qo'yiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida jismoniy tarbiya bo'yicha faoliyat ko'rsatadigan mutaxassis (jismoniy tarbiya yo'riqchisi)larining kasbiy kompetensiyalariga qo'yiladigan quyidagi talablar maktabgacha ta'lim va tarbiyaning maqsad va vazifalariga mos ravishda belgilangan:

- jismoniy tarbiyaning didaktik tamoyillarini qo'llay olishi;
- mayda va yirik motorikani rivojlantiruvchi mashg'ulotlar, harakatli o'yinlarni faoliyatda qo'llay olishi;
- jismoniy tarbiya mashg'ulotlarida qo'llanadigan jismoniy tarbiya metodlarini qo'llay olishi;
- harakatlarni va jismoniy sifatlarni tarbiyalashdagi qabiy tartiblashtirilgan mashq va uslubni qo'llay olish;
- harakatlarga o'rgatish jarayonini asoslarini qo'llay olishi;
- o'rgatish bosqichlarining asosiy yo'nalishi va xususiyatini qo'llay olishi;

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 февралдаги “Педагогик таълим соҳасини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4623-сонли қарори

² Педагогик компетентлик ва креативлик асослари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент, 2015. – 120 бет.

- ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya darslarini tashkil qilish va o'tkazish usullarini amalda qo'llay olishi;
- jismoniy tarbiya darslarida o'quvchilar faoliyatini tashkil etish usullarini amalda qo'llay olishi;
- jismoniy tarbiya darslarida pedagogik nazoratni o'rnatish;
- pedagogik tahlil, xronometraj, pulsometriya o'tkazish uslubiyotini amalda qo'llay olishi;
- tarbiyaviy ishlarning shakllari va usullari yordamida mashg'ulotdan tashqari vaqtlarda ham foydalana olish³.

Shuningdek, maktabgacha ta'lim xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik faoliyat yuritadigan jismoniy tarbiya bo'yicha: “Maktabgacha ta'lim tashkiloti jismoniy tarbiya yo'riqchisi” va “Maktabgacha ta'lim tashkiloti suzishni o'rgatish bo'yicha yo'riqchisi” lavozimlarining malaka tavsiflari ko'rsatib o'tilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti jismoniy tarbiya yo'riqchisining vazifalari quyidagilardan iborat:

- “Ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablari” hamda “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi va variativ (muqobil) dasturlari, o'quv-uslubiy qo'llanmalarini amaliyotga tatbiq etish;—bolalarni jismoniy rivojlantirish bo'yicha o'quv mavzu rejalarini tuzish;

– guruhlarda ertalabki badantarbiya mashqlarini o'tkazishda tarbiyachilar bilan hamkorlikda ishlash;

– tarbiyalanuvchilar va ularning ota-onalari (ularning o'rnini bosadigan shaxslar) tomonidan jismoniy tarbiya va sport tadbirlari, musobaqalar, sog'lomlashtirish kunlari va boshqa dam olish tadbirlarining tashkil etilishini va o'tkazilishini ta'minlash;

– tashkilot rahbariyatiga maktabgacha ta'lim tashkilotining sport jihozlari bilan ta'minlash bo'yicha ehtiyojini kiritish;

– jismoniy zaifligi mavjud tarbiyalanuvchilar uchun jismoniy rehabilitatsiya choralari ko'rilishini tashkil etish;

– bolalarning sog'lom turmush tarzi asoslarini shakllantirishga hissa qo'shish;

– tarbiyalanuvchilarning ota-onalari (ularning o'rnini bosadigan shaxslar) orasida turli sport tadbirlari va musobaqalarni o'tkazish;

– tarbiyalanuvchilarning yoshi, tayyorgarligi, shaxsiy va psixofizik xususiyatlari, manfaatlariga asoslangan holda mashg'ulotlarning mazmunini belgilash;

– tarbiyalanuvchilarning jismoniy mashqlarni bajarishda, tana a'zolarining harakatlarini to'g'ri rivojlantirish;

– jismoniy tarbiya mashg'ulotlari jarayonida tarbiyalanuvchilarning hayoti va sog'lig'i xavfsizligini ta'minlash;

– mavjud sport maydonchalari, zallari va jihozlari holati, sanitariya me'yorlariga mosligini, ishlatilishini va saqlanishini ta'minlash;

– tibbiy xodimlar bilan birgalikda tarbiyalanuvchilarning sog'lig'ini saqlash holatini nazorat qilish;

– bolani rivojlanish xaritasini yuritishda tarbiyachi bilan hamkorlikda yuritib borib, psixolog tomonidan kuzatuv natijasida belgilangan indikatorlar bo'yicha bolalar tomonidan

³ 60111900 – Maktabgacha va bo'shlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya va sport bakalavriat ta'lim iynalishining Malaka talablari. Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус та'лим вазирлигининг 2021 йил 25 августдаги 365-сонли буйруғи.

erishilgan natijalar va salbiy tomonlarni aniqlash, olingan natijalarga mos ravishda ta'lim jarayoniga tuzatishlar kiritish, individual ishlarni rejalashtirish va amalga oshirish bo'yicha yakuniy kuzatuvlarni o'tkazilganligini nazorat qilib borish;

– bolalarni har tomonlama yetuk shaxs qilib shakllantirishda ota-onalar uchun metodik va maslahatlar berib borish;

– pedagogik va metodik kengashlarda, umumiy ishlab chiqarish yig'ilishlarida faol ishtirok etish;

– odob-axloq, va jamoa shartnomasi, sanitariya-gigiyena talablari, mehnatni muhofaza qilish, texnika va yong'in xavfsizligi qoidalari talablariga rioya qilish⁴.

MTTda jismoniy tarbiya mutaxassisi bolalarning jismoniy rivojlanishi, harakat faoliyati va umumiy sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat bosqichida tahsil oladigan talablarda bu mutaxassis quyidagi **asosiy kompetensiyalarni puxta egallashi** zarur:

1. Kasbiy bilim va malaka kompetensiyalari (maktabgacha yoshdagi bolalarning anatomiyasi, fiziologiyasi va psixologiyasi bo'yicha bilimlarni; jismoniy mashqlar va harakatli o'yinlar metodikasini; bolalar uchun xavfsiz va samarali mashqlar tuzish ko'nikmasini; bolalarning jismoniy rivojlanishni baholash va monitoring qilish usullarini bilish).

2. Pedagogik kompetensiyalar (bolalarning yosh xususiyatlariga muvofiq jismoniy ta'lim va tarbiya berish; bolalarda faol harakatlanishga qiziqish uyg'otish; bolalar bilan muloqot qilish va ijobiy muhit yaratish; ota-onalar va tarbiyachilar bilan hamkorlikda ish olib borish).

3. Sog'lom turmush tarzi va xavfsizlikka oid kompetensiyalar (bolalarning sog'ligini saqlash va jismoniy faolligini rag'batlantirish; shikastlanishning oldini olish, xavfsizlik qoidalarga rioya qilish; birinchi tibbiy yordam ko'rsatish ko'nikmalari).

4. Shaxsiy va psixologik kompetensiyalar (sabr-toqat, bag'rikyenglik va emosional barqarorlik; Tashabbuskorlik va ijodkorlik; bolalar jamoasi bilan ishlash qobiliyati; faol muloqot va bolalarga ijobiy ta'sir ko'rsata olish).

5. **Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)dan samarali foydalanish kompetensiyasi** (jismoniy mashqlar va o'yinlar uchun AKTdan (video, multimedia) foydalanish ko'nikmasi; hisobotlar tayyorlash va samaradorlikni baholashda raqamli vositalardan foydalanish).

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarning muvaffaqiyatli jismoniy rivojlanishlarini ta'minlashning yetakchi omillaridan biri – maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun yetuk, malakali mutaxassislar tayyorlashni yo'lga qo'yishdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 27 fevraldagi “Pedagogik ta'lim sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4623-sonli qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2023 yil 9 oktyabrdagi 124-sonli “O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta'lim agentligi tizimi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to'g'risida”gi buyrug'i.

⁴ O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2023 yil 9 oktyabrdagi 124-sonli “O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta'lim agentligi tizimi xodimlari asosiy lavozimlarining malaka tavsiflarini tasdiqlash to'g'risida”gi buyrug'i.

3. 60111900 – Maktabgacha va boshlang‘ich ta‘limda jismoniy tarbiya va sport bakalavriat ta‘lim yo‘nalishining Malaka talablari. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligining 2021 yil 25 avgustdagi 365-sonli buyrug‘i.
4. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To‘rayev A.B. – Toshkent, 2015. – 120 bet.